

АРХІТЕКТУРА НЕЧІТКОЇ ЗГОРТОЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦІЇ МІСЬКИХ БУДОВ НА ЦИФРОВИХ КОСМІЧНИХ ТА АЕРОФОТОЗНІМКАХ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ МОНІТОРИНГУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Пустоваров В.В.

Харківське представництво генерального замовника – Державного космічного агентства України, Харків, Україна

ARCHITECTURE OF FUZZY CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK FOR SEGMENTATION OF URBAN BUILDINGS ON DIGITAL SPACE AND AEROPHOTOS WITH AUTOMATED MONITORING OF THE URBAN ENVIRONMENT

Pustovarov V.

Kharkov representative office of general customer – the State space agency of Ukraine, Kharkiv, Ukraine

Анотація

Розроблено та запропоновано архітектуру ансамблю нейронних мереж на основі модифікованої згортової нейронної мережі (ЗНМ) для сегментації зображень (автокодувальника) U-Net у вигляді суперпозиції функцій. Модифікація U-Net виконана за рахунок: по-перше, модифікації підмережі вилучення ознак з використанням у якості енкодера попередньо навченої глибокої ЗНМ VGG, по-друге, реалізації класифікатора автокодувальника з використанням модифікованої нечіткої нейронної мережі Ванга-Менделя на основі ІНМТ2 для попиксельної класифікації визначених об'єктів. Використання розробленої архітектури дозволить підвищити точність сегментації міських будов на цифрових космічних та аерофотознімках при автоматизованому моніторингу міського середовища.

Abstract

One of features of development of modern infrastructure of the state is hasty growth of cities. For realization of effective management a modern city the timely receipt of data that is provided by the conduct of monitoring is needed. Increase of values of operationability and authenticity of the municipal monitoring it is possible to attain data of the automated analysis of space and airphotos of territory of city due to the use. On results such analysis it is possible to conduct automatic recognition of various objects on locality. For segmentation of images the use of deep neuron networks that show high exactness of recognition of objects of segmentation is offered. For realization of semantic segmentation the analysis of basic architectures of deep neuron networks is conducted, each of that is examined as a network of encode, that the network of decoder follows: FCN, SegNet, U - Net, FC - Densenet, E - Net & Link - Net, RefineNet, PSPNet, Mask - RCNN, G - FRNet, DecoupledNet, GAN Based Approaches. On results the conducted researches and, in accordance with the worked out suggestions, formal presentation of neuron network ensemble of neuron networks is offered on the basis of the modified rolled up neuron network for segmentation of images (automatic encode) of U - Net as of functions. The developed the architecture of an ensemble of neural networks based on a modified convolutional neural network for image segmentation (autoencoder) U-net. The U-net modification was made due, first, to the modification of the feature extraction subnetwork using a pre-trained deep CNN VGG as an encoder, and secondly, due to the implementation of an autoencoder classifier using a modified Wang-Mendel fuzzy neural network based on interval type-2 fuzzy sets for pixel-by-pixel classification of certain objects. It is set on results the conducted researches, that the use of the worked out architecture will allow to promote exactness of segmentation of municipal structures on digital space and airphotos at the automated monitoring of municipal environment.

Ключові слова: сегментація, класифікація, згорточна нейронна мережа, нечітка нейронна мережа, енкодер, декодер, автокодувальник, цифрові космічні та аерофотознімки.

Keywords: segmentation, classification, convolutional neural network, fuzzy neural network, encoder, decoder, autoencoder, digital space and airphotos.

Вступ

Постановка проблеми. Однією з особливостей розвитку сучасної інфраструктури держави є швидке зростання міст. Однак, зростання міських територій потребує вдосконалення систем управління. Для здійснення ефективного управління сучасним містом необхідно своєчасне отримання даних, що забезпечується веденням моніторингу.

Одними з основних вимог, що пред'являються до моніторингу, – є оперативність і достовірність отримання інформації. При цьому, підвищення значень оперативності та достовірності міського моні-

торингу можуть бути досягнуті за рахунок використання даних автоматизованого аналізу космічних та аерофотознімків території міста.

Найбільш важливим при веденні моніторингу є виявлення змін міського середовища і аналіз причин їх виникнення. Найпоширенішими змінами міського середовища, що можуть контролюватися за даними автоматизованого аналізу космічних і аерофотознімків, є знесення і зведення будівель, зміни площі зелених насаджень, будівництво або розширення доріг, виявлення незаконного будівництва і тощо.

Першим етапом аналізу космічних і аерофотознімків, при автоматизованому моніторингу міського середовища, можна розглядати етап автоматичного розпізнавання різноманітних об'єктів на місцевості. У даному дослідженні визначені два класи для розпізнавання: міська будова та не будова. У якості базового методу розпізнавання використовується семантична сегментація. Семантична (або смислова) сегментація зображень полягає у виділенні на зображенні областей, кожна з яких відповідає певній ознаці.

У загальному вигляді завдання семантичної сегментації важко алгоритмізуються, тому для сегментації зображень на даний час широко використовуються глибокі нейронні мережі, які показують достатньо високу точність розпізнавання об'єктів сегментації.

Детальний аналіз глибоких нейронних мереж для семантичної сегментації у різних предметних галузях наведено у [1]. Найбільш ефективними для вирішення завдань семантичної сегментації у рамках теорії глибокого навчання є різні реалізації автокодуювальника (autoencoder). У даному дослідженні у якості базової архітектури глибокої нейронної мережі для сегментації міських будов на цифрових космічних та аерофотознімках при автоматизованому моніторингу міського середовища використовується мережа U-Net [2].

У якості енкодера для вилучення ознак у U-Net використовується згорткові нейронні мережі (ЗНМ), структура якої відповідна декодеру мережі. У той же час попередньо навчені глибокі ЗНМ з точки зору технології передавання навчання, наприклад VGG, забезпечують формування більш якісних карт ознак, що у свою чергу, у подальшому, безпосередньо впливає на ефективність сегментації зображень.

У якості класифікатора U-Net виступають повнозв'язні шари, які перетворені у згорткові. Однак, дослідження показують, що нечіткі нейронні мережі забезпечують більш високу точність розпізнавання порівняно з класичними повнозв'язними мережами [2, 3].

Таким чином, необхідно розробити архітектуру нечіткого ЗНМ на базі автоенкодера U-Net, де, у якості підмереж вилучення ознак (енкодера), необхідно використовувати попередньо навчену ЗНМ VGG16, а у якості класифікатора необхідно використовувати модифіковану нечітку нейронну мережу Ванга-Менделя [2, 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час існує значна кількість публікацій, що присвячені питанням розробки архітектури ЗНМ для сегментації об'єктів на зображеннях для різних цілей [4-6]. При цьому, питання щодо комплексного застосування різних архітектур мереж для сегментації міських будов на цифрових космічних та аерофотознімках при автоматизованому моніторингу міського середовища, у тому числі з використанням нечітких нейронних мереж, – є фактично не розглянутими у повному обсязі та вимагають подальших досліджень [7, 8].

Метою статті є розробка архітектури ансамблю нейронних мереж на основі модифікованої згорткової нейронної мережі U-Net для сегментації зображень.

Виклад основного матеріалу дослідження

Найбільш ефективними для вирішення задач семантичної сегментації у рамках теорії глибокого навчання – є різні реалізації автокодуювальника (autoencoder).

Для реалізації семантичної сегментації у рамках глибокого навчання проведено аналіз основних архітектур глибоких нейронних мереж, кожна з яких у загальному випадку розглядається як мережа кодуювальника, за якою слідує мережа декодера: FCN, SegNet, U-Net, FC-Densenet, E-Net & Link-Net, RefineNet, PSPNet, Mask-RCNN, G-FRNet, DecoupledNet, GAN Based Approaches [1, 5, 9-22].

У якості критеріїв вибору архітектури глибоких нейронних мереж для сегментації міських будов на цифрових космічних та аерофотознімках при автоматизованому моніторингу міського середовища використовувалися:

- прикладна спрямованість архітектури;
- забезпечення передбачуваної точності розпізнавання;
- мінімальна навчальна вибірка для забезпечення передбачуваної точності розпізнавання;
- мінімальна кількість епох для навчання;
- швидкість розпізнавання у режимі реального часу.

Визначено, що найбільш повно відповідає визначеним критеріям архітектура згорткової нейронної мережі U-Net.

Класична архітектура мережі U-Net – є повнозв'язна згорткова мережа, яка модифікована таким чином, щоб вона могла працювати з меншою кількістю прикладів (навчальних образів) і робила більш точну сегментацію.

Мережа містить енкодер та декодер. При цьому, архітектура U-Net відрізняється від традиційного автоенкодера наявністю конкатенації у частині декодера з картами ознак із частини кодера. На кожному кроці архітектури подвоюється кількість каналів ознак.

Кодер – це типова згорточна мережа, що містить два послідовних шари згортки розміром 3×3 , після яких йде шар ReLU і пулінг з функцією максимуму 2×2 з кроком 2. Кожен крок декодера містить шар, зворотний пулінгу, що розширює карту ознак, після якого використовується згортка 2×2 , яка зменшує кількість каналів ознак. Конкатенація виконується з відповідним чином обрізаною картою ознак кодера і двох згорток 3×3 , після кожної з якої йде шар ReLU. Обрізка потрібна через те, що при конкатенації втрачаються граничні пікселі у кожній згортці. На останньому шарі використовується повнозв'язна згортка розміром 1×1 для приведення кожного 64-компонентного вектора ознак до необхідної кількості класів [5].

Особливістю використання модифікованої ЗНМ U-Net як підмережі вилучення ознак у даному дослідженні є:

- використання попередньо навченої ЗНМ

VGG16 у якості енкодера;

– відсутність додаткових класифікаторів, які є у оригінальній версії ЗНМ VGG16 (табл. 1) та U-Net;

– у введенні додаткових шарів передискретизації розмірності карт ознак для реалізації конкатенації відповідних шарів енкодера (шари UpSampling).

При цьому, класичний декодер збільшується у глибину за рахунок трьох послідовних шарів згортки розміром 3×3 на кожному кроці (блоці декодера).

Основними принципами, що лежать у основі навчання модифікованої підмережі вилучення ознак U-Net, є наступні:

– використовується технологія «bottleneck features», згідно з якою, на виході попередньо навченої моделі знімаються ознаки (у даному випадку

у енкодера у форматі VGG16) і подаються на вхід навченою частиною мережі (у даному випадку це декодер у форматі U-Net) і у подальшому навчається тільки друга частина (у даному випадку тільки декодер). У ході дослідження розроблено підхід до вирішення даної проблеми за рахунок використання відповідних шарів VGG16 у рамках енкодера (табл. 2) та шарів передискретизації UpSampling у рамках структури декодера;

– використання технології тонкого налаштування моделі. На даному етапі послідовно розморожуються 1 та 2 шари енкодера, поєднуються ваги енкодера (попередньо навченої моделі VGG16 на бібліотеці зображень ImageNet) і отримані на першому етапі ваги декодера і виконується тонка настройка розморожених шарів енкодера і шарів декодера.

Таблиця 1.

Структура архітектури підмережі вилучення ознак VGG16 у якості енкодера (без класифікатора)

Layer (type)	Output Shape	Param
input_1 (InputLayer)	(None, 224, 224, 3)	0
block1_conv1 (Conv2D)	(None, 224, 224, 64)	1792
block1_pool (MaxPooling2D)	(None, 112, 112, 64)	0
...	...	...
block5_conv1 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2359808
block5_conv2 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2359808
block5_conv3 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2359808
block5_pool (MaxPooling2D)	(None, 7, 7, 512)	0

Таблиця 2.

Шари підмережі вилучення ознак VGG16, що використовуються для конкатенації з декодером

№	Layer output
1	vgg16_net_layers5_output = Input(vgg16_net.layers[17].output_shape[1:])
2	vgg16_net_layers4_output = Input(vgg16_net.layers[13].output_shape[1:])
3	vgg16_net_layers3_output = Input(vgg16_net.layers[9].output_shape[1:])
4	vgg16_net_layers2_output = Input(vgg16_net.layers[5].output_shape[1:])
5	vgg16_net_layers1_output = Input(vgg16_net.layers[2].output_shape[1:])

У якості основних елементів архітектури підмережі вилучення ознак модифікованої ЗНМ U-Net виступають наступні шари:

– згорткові шари (Convolution Layers, CONV-шари). CONV-шар обчислює значення виходів нейронів, які з'єднані з рецептивними полями (фільтрами, що навчаються) вхідного шару, з метою опису ознак (властивостей, особливостей) зображення у вигляді багатовимірного масиву карт ознак;

– шари об'єднання (Pooling Layers, POOL-шари). POOL-шар забезпечує зниження просторового розміру зображення (карт ознак) з метою зменшення кількості параметрів і обчислювальної складності мережі;

– шари активації: безпосередньо у роботі використовується шар випрямлення (Rectified Linear Unit, шари ReLU). Шар ReLU є лінійним блоком випрямлення і розглядається як функція активації для нейронів CONV-шару;

– шари конкатенації або зв'язування (Concatenation, Concat-шар). Concat-шар забезпечує

об'єднання різних вихідних багатовимірних масивів карт ознак, отриманих у результаті шарів енкодера та декодера;

– допоміжні шари у структурі декодера – BatchNormalization та UpSampling2D.

Можливо формально представити основні шари модифікованої мережі [2]. Формально, згортковий шар можна представити у вигляді функції:

$$Y_{H^{out}W^{out}D^{out}} = f_{CONV}(X_{H^{in}W^{in}D^{in}}), \quad (1)$$

де $X_{H^{in}W^{in}D^{in}}$ – коваріантний тензор третього рангу, що описує вхідні дані CONV-шару розмірністю $H^{in} \times W^{in} \times D^{in}$;

$Y_{H^{out}W^{out}D^{out}}$ – коваріантний тензор третього рангу, що описує вихідні дані CONV-шару розмірністю $H^{out} \times W^{out} \times D^{out}$.

Шар об'єднання, формально, можливо представити у вигляді наступних функцій:

– для операції "max":

$$Y_{H^{out}W^{out}D^{out}} = f_{MaxPOOL}(X_{H^{in}W^{in}D^{in}}); \quad (2)$$

– для операції "avg":

$$Y_{H^{out}W^{out}D^{out}} = f_{AvgPOOL}(X_{H^{in}W^{in}D^{in}}). \quad (3)$$

Шар активації реалізує функцію активації ReLU:

$$y_{i^{out}j^{out}k^{out}} = S(x_{i^{in}j^{in}k^{in}}) = \max(0, x_{i^{in}j^{in}k^{in}}), \quad (4)$$

де $y_{i^{out}j^{out}k^{out}} \in Y_{H^{out}W^{out}D^{out}}$,

$x_{i^{in}j^{in}k^{in}} \in X_{H^{in}W^{in}D^{in}}$,

$H^{out} = H^{in}$, $W^{out} = W^{in}$,

$D^{out} = D^{in}$.

Математично, операцію конкатенації можливо описати як суперпозиція функцій, що описують CONV-шари енкодера та шари UpSampling2D декодера.

Остаточна структура архітектури підмережі вилучення ознак у результаті модифікації архітектури ЗНМ U-Net представлена у таблиці 3.

До особливостей використання нечіткої нейронної мережі Ванга-Менделя, у якості класифікатора модифікованого декодера U-Net є [2], можливо віднести наступні:

1) подання функцій приналежності у термінах інтервальних нечітких множин типу 2 (ІНМТ2) і реалізація операцій фазифікації, агрегування і активації з використанням операцій на ІНМТ2;

2) введення додаткової операції приведення типу у шарі дефазифікації вихідної змінної на основі класичного методу центру тяжіння (centroid);

3) введення декількох виходів мережі для розпізнавання відповідної кількості класів (підкласів) предметної області. Для цього, третій шар представляється як набір з декількох пар нейронів суматорів, а четвертий реалізує декілька нейронів-нормалізаторів, кількість яких відповідає кількості пар третього шару.

При цьому, тензори карт ознак, що є результатом функціонування шарів декодера, виступають у якості вхідних тензорів карт ознак для модифікованої нечіткої нейронної мережі Ванга-Менделя.

Таблиця 3

Структура архітектури підмережі вилучення ознак U-Net у якості декодера (без класифікатора)

Layer (type)	Output Shape	Param	Connected to
input_2 (InputLayer)	(None, 14, 14, 512)	0	
input_3 (InputLayer)	(None, 28, 28, 512)	0	
up_sampling2d_4 (UpSampling2D)	(None, 28, 28, 512)	0	input_2[0][0]
concatenate_4 (Concatenate)	(None, 28, 28, 1024)	0	input_3[0][0] up_sampling2d_4[0][0]
conv2d_12 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	4719104	concatenate_4[0][0]
batch_normalization_12	(BatchNo (None, 28, 28, 512)	2048	conv2d_12[0][0]
elu_12 (ELU)	(None, 28, 28, 512)	0	batch_normalization_12[0][0]
conv2d_13 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	2359808	elu_12[0][0]
batch_normalization_13	(None, 28, 28, 512)	2048	conv2d_13[0][0]
elu_13 (ELU)	(None, 28, 28, 512)	0	batch_normalization_13[0][0]
conv2d_14 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	2359808	elu_13[0][0]
batch_normalization_14	(None, 28, 28, 512)	2048	conv2d_14[0][0]
elu_14 (ELU)	(None, 28, 28, 512)	0	batch_normalization_14[0][0]
....			
elu_23 (ELU)	(None, 224, 224, 64)	0	batch_normalization_23[0][0]
spatial_dropout2d	(None, 224, 224, 64)	0	elu_23[0][0]

За результатами проведених досліджень та відповідно до розроблених пропозицій у роботі пропонується формальне подання нейромережевого ансамблю нейронних мереж на основі модифікованої згорткової нейронної мережі для сегментації зображень (автокодувальника) U-Net у вигляді суперпозиції функцій.

При цьому, кожна функція представляє окрему ЗНМ (модуль) у рамках ансамблю мереж для сегментації міських будов на цифрових космічних та аерофотознімках наступним чином:

$$FuzzyVU = F_3(F_2(F_1(X_0))), \quad (5)$$

де X_0 – вхідний багатовимірний масив даних, який представляє цифровий аерофотознімок;

F_1 – функція формального представлення результатів функціонування модифікованого енкодера U-Net на базі ЗНМ VGG16;

F_2 – функція формального представлення результатів функціонування модифікованого декодера U-Net;

F_3 – функція формального представлення результатів функціонування модифікованої нечіткої нейронної мережі Ванга-Менделя як класифікатора модифікованого декодера U-Net.

Висновки й перспективи подальших досліджень

Таким чином, запропоновано архітектуру ансамблю нейронних мереж, яка заснована на модифікації згорткової нейронної мережі для сегментації зображень (автокодувальника) U-Net у вигляді суперпозиції функцій.

Модифікація U-Net виконується за рахунок:

- модифікації підмережі вилучення ознак з використанням у якості енкодера попередньо навченої глибокої ЗНМ VGG;

- реалізації класифікатора автокодувальника з використанням модифікованої нечіткої нейронної мережі Ванга-Менделя на основі ІНМТ2 для попіксельної класифікації визначених об'єктів.

За результатами проведених досліджень встановлено, що використання розробленої архітектури дозволить підвищити точність сегментації міських будов на цифрових космічних та аерофотознімках на порядок при автоматизованому моніторингу міського середовища.

Список літератури

1. A Deep Convolutional Encoder-Decoder Architecture for Image Segmentation (2015), <https://arxiv.org/abs/1511.00561>.

2. Олізаренко, С.А., Капранов, В.А. & Сафронів, Р.В. (2016). “Розробка архітектури нечіткої згорткової нейронної мережі для розпізнавання компактних (точкових) об'єктів на цифровому аерофотознімку”. Системи озброєння і військова техніка. № 4. С. 38-41.

3. Мищенко, В.А., Астахова, И.Ф. & Красноров, А.А. (2012). “Алгоритм обучения нечеткой нейронной сети Ванга-Менделя для распознавания рукопечатных символов в работе почтовой службы” Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии. № 1. С. 141-146.

4. Семантическая сегментация: краткое руководство”: [Електронний ресурс]. URL: <https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/semantic-segmentation/> (Дата звернення: 14.07.2019).

5. Ronneberger, O., Fischer, P. & Brox, T. (2015). “U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention”, Springer. p.p. 234-241.

6. Соловьев, Р.А., Тельпухов, Д.В. & Кустов, А.Г. (2017). “Автоматическая сегментация спутниковых снимков на базе модифицированной сверточной нейронной сети UNET”. Инженерный вестник Дона. № 4 ivdon.ru/magazine/archive/n4y2017/4433.

7. Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation”, CVPR (2015), <https://arxiv.org/abs/1411.4038>.

8. Formation Analysis Of Multi-Frequency Signals Of Laser Information Measuring System / S.

Herasimov, O. Tymochko, O. Kolomiitsev, G. Alosin, O. Kriukov, O. Morozov, V. Alekseyev, EUREKA: Physics and Engineering, Number 5, 2019, p.p. 19-28. doi: 10.21303/2461-4262.2019.00984.

9. The One Hundred Layers Tiramisu: Fully Convolutional DenseNets for Semantic Segmentation” (2016), <https://arxiv.org/abs/1611.09326>.

10. Herasymov S.V., Shapran Yu.Ye. and Stakhova M.O. (2018), Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities, Information Processing Systems, Vol. 1(152), pp. 148-154. doi: 10.30748/soi.2018.152.21.

11. ENet: “A Deep Neural Network Architecture for Real-Time Semantic Segmentation” (2016), LinkNet: “Feature Forwarding: Exploiting Encoder Representations for Efficient Semantic Segmentation” (2017), <https://arxiv.org/abs/1606.02147>.

12. Герасимов С.В. (2019). Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 2 (35), 2019, с. 151-157, doi: 10.30748/nitps.2019.35.19.

13. Multi-Path Refinement Networks for High-Resolution Semantic Segmentation”, CVPR (2017), <https://arxiv.org/abs/1611.06612>.

14. Pyramid Scene Parsing Network”, CVPR (2017), <https://arxiv.org/abs/1612.01105>.

15. Mask-RCNN: extends Faster R-CNN” (2017), <https://arxiv.org/abs/1703.06870>.

16. Gated Feedback Refinement Network for Dense Image Labeling”, CVPR (2017), <http://www.cs.umanitoba.ca/~ywang/papers/cvpr17.pdf>.

17. Decoupled Deep Neural Network for Semi-supervised Semantic Segmentation”, NIPS (2015), <https://arxiv.org/abs/1506.04924>.

18. Чинков В.Н, Герасимов С.В. (2003). Комплексная методика оптимизации контролируемых параметров сложных технических объектов, Украинский метрологический журнал, № 1, с. 11-15.

19. Semi and Weakly Supervised Semantic Segmentation Using Generative Adversarial Network” (2017), <https://arxiv.org/abs/1703.09695>.

20. Коломійцев, О., Третьяк, В., Закіров, З., Кукобко, С., Калачова, В., & Мартовицький, В. (2020). Оптимізація завантаження файлів сховища даних в olap-файли на основі рангового підходу. InterConf, (25), 108-117. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4300>.

21. Коломійцев, О., Рябуха, Ю., Карлов, Д., & Третьяк, В. (2020). Особливості організації і класифікація сучасних технологій реплікації даних. InterConf, (14). вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/2058>.

22. Коломійцев, О., Рябуха, Ю., Калачова, В., & Третьяк, В. (2020). Аналіз методів і процедур шкального оцінювання в задачах прийняття рішень при проектуванні і супроводженні розподілених автоматизованих інформаційних систем. InterConf, (15). вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/2309>.